

INTERAÇÃO ENTRE TEXTURA DO SOLO E PROFUNDIDADE DE CALHA NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM CULTIVO SUSPENSO ORGÂNICO

Rafael Gustavo Ferreira Morales^{1*}; Daniel Suek Zanin¹; Alexandre Visconti¹

¹Departamento de Olericultura da Estação Experimental da Epagri de Itajaí (EPAGRI-EEI)

*Autor correspondente: rafaelmorales@epagri.sc.gov.br

AT01 - Produção Vegetal e Fitotecnia

Introdução: O uso de solo agrícola é um pilar do Cultivo Suspenso Orgânico (CSO) desenvolvido pela Epagri. Contudo, a escolha da textura do solo é um ponto crítico. A estratégia de optar por solos mais leves (textura arenosa), baseada na hipótese de manejo facilitado e menor peso na estrutura, pode limitar a produtividade. Hipotetiza-se, no entanto, que solos de textura mais equilibrada (ex: franco-arenosos), com maior capacidade de retenção de água e nutrientes (CTC), seriam agronomicamente superiores quando alocados em calhas com maior profundidade. **Objetivo:** Avaliar a interação entre duas texturas de solo (Areia Franca vs. Franco-Arenoso) e cinco profundidades de calha (10 a 30 cm) na produção de alface e rúcula em CSO. **Metodologia:** O experimento foi conduzido na Epagri-EEI, em delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições. O esquema foi um fatorial 2x5 (duas texturas de solo x cinco profundidades: 10, 15, 20, 25 e 30 cm). Os solos foram classificados como Areia Franca (10,9% Argila; 88,7% Areia; 0,4% Silte) e Franco-Arenoso (16,9% Argila; 59,6% Areia; 23,5% Silte). Foram avaliados 3 ciclos sucessivos de alface (SCS374 Litorânea) e 4 ciclos sucessivos de rúcula (SCS382 Simone). Os dados de massa verde (g/planta) foram submetidos à ANOVA e regressão polinomial ($p < 0,05$). **Resultados:** Houve interação significativa entre textura e profundidade. Em calhas rasas (10 e 15 cm), não houve diferença estatística entre os solos para ambas as culturas. Contudo, a partir de 20 cm, o solo Franco-Arenoso tornou-se consistentemente superior, demonstrando que sua vantagem agrônômica só se expressa em sistemas com maior volume de solo. Na profundidade máxima (30 cm), com o solo Franco-Arenoso se obteve uma produtividade média de alface de 304,7 g/planta, contra 288,3 g/planta na Areia Franca (+5,7%, $p < 0,05$). Para a rúcula, a diferença foi ainda mais expressiva: 23,6 g/planta (Franco-Arenoso) contra 18,6 g/planta (Areia Franca), ou seja, um incremento de 26,4% ($p < 0,05$). Todas as curvas de regressão para profundidade foram quadráticas positivas (R^2

I CONACIAG

I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025

> 0,95). Isso indica que solos excessivamente arenosos (Areia Franca) se tornam um fator limitante em sistemas mais robustos, provavelmente por sua baixa CTC e retenção de água. Assim, a escolha de um solo de textura equilibrada (franco-arenosa), e a opção por profundidades de calha de pelo menos 30 cm são essenciais para atingir o máximo potencial produtivo do CSO. **Conclusões:** O ganho de produtividade (até 26,4% na rúcula) invalida a estratégia de optar por solos excessivamente arenosos (Areia Franca), já que estes se mostram menos resilientes e limitam o potencial produtivo. Recomenda-se, para produtividade máxima, a utilização de solos de textura equilibrada (franco-arenosa) em calhas com, no mínimo, 30 cm de profundidade.

Palavras-chave: Areia Franca. *Eruca sativa*. Franco-Arenoso. *Lactuca sativa*. Olericultura. Apoio FAPESC Chamada Pública 17/2023/TR1528.